

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA “TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH METODIKASI” MODULINI O'QITISHNING PEDAGOGIK VA METODIK XUSUSIYATLARI

Boliyeva Lola Shukurovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-0939-5877

Annotatsiya: Maqolada “Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi” o'quv modulining o'qitish mazmuni, maqsadi va vazifalari yoritilgan. Tasviriy faoliyatni tashkil etishga doir olimlarning nazariy qarashlari keltirilgan. Shuningdek, talabalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: psixologik, pedagogik, badiiy faoliyat, fasilitator.

Abstract: The article presents the content, goals, and objectives of the teaching module “Methods of Teaching Visual Arts.” It outlines theoretical perspectives of scholars on organizing visual arts activities. The paper also discusses methodological approaches to teaching students the fundamentals of artistic activity.

Key words: psychological, pedagogical, artistic activity, facilitator.

Аннотация: В статье раскрыто содержание, цели и задачи учебного модуля “Методика обучения изобразительной деятельности”. Приведены теоретические взгляды учёных на организацию изобразительной деятельности. Также рассматриваются особенности методики обучения студентов основам изобразительной деятельности.

Ключевые слова: психологический, педагогический, художественная деятельность, фасилитатор.

KIRISH

So'nggi yillarda oliy ta'limda “Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi” o'quv modulini o'qitishga qo'yilgan zamonaviy talablar ortib bormoqda. Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasining asosiy maqsadi – talabalarni ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlash, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik ta'lim sohasida o'qitish va tarbiyalash bo'yicha amaliy va nazariy bilim, ko'nikma hamda zarur malakalarni egallash, shuningdek, ularning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda bolalarni badiiy-estetik jihatdan tarbiyalashda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

O'quv modulining vazifalari quyidagilardan iborat:

- fan bo'yicha psixologik-pedagogik va ilmiy-nazariy asoslar hamda o'qitish metodikasining zamonaviy muammolarini ochib berish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni uzluksiz badiiy-estetik ta'lim va tarbiyalash tizimida tasviriy faoliyat darslarining zamonaviy dasturlari, o'quv qo'llanmalari va talablari bilan talabalarni tanishtirish;
- talabalarning pedagogik, badiiy va ijodiy qobiliyatlarini xalq, mumtoz va zamonaviy san'at vositalari orqali, o'z ijodkorligi va turli badiiy faoliyat turlarini uyg'unlashtirish orqali rivojlantirishga ko'maklashish;
- tabiat va san'atni idrok etish jarayonida talabalarning estetik rivojlanishiga, badiiy asarlarni idrok etishda ham, o'z ijodiy faoliyati jarayonida ham shaxsiy fikrlarini shakllantirishga yo'naltirish;
- talabalarning badiiy tafakkurini, fazoviy tasavvurlarini, ijodiy qobiliyatlarini, badiiy didini rivojlantirish;
- talabalarning tasviriy san'atning obrazli va badiiy tilini uning har xil turlari va janrlari orqali tanishtirish, shuningdek, turli texnik usullar va materiallar haqidagi bilimlarni berish;
- talabalarning badiiy faoliyatda ijodkorligini rivojlantirishni rag'batlantirish; talabalarni kasbiy pedagogik faoliyatda olingan bilim, ko'nikma va malakalardan foydalanishga tayyorlash.

“Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi” o'quv fani nazariy va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi. Nazariy mashg'ulotlarda talabalarga maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyatni tashkil etish mazmuniga oid ma'lumotlar beriladi. Amaliy mashg'ulotlar davomida talabalar o'rgangan nazariy bilimlari asosida ijodiy ishlarni baja-

radilar. Agarda talaba amaliy mashg'ulotlarni yaxshi o'zlashtira olmasa, u mashg'ulotlarni tashkil etishda ijodiy ishlarni bolalarga amalda bajarib ko'rsata olmaydi. Ushbu metodik fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalar aynan amaliy mashg'ulotlar asosida shakllantiriladi. Bu esa, o'z navbatida, nazariy bilimlardan ko'ra ko'proq amaliyotga e'tibor berish zarurligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi bo'lajak tarbiyachilarga hozirgi vaqtda mustaqil fikrlay olish ko'nikmalari, kreativlikni oshirish, texnik vositalar va texnologiyalardan yuqori darajada foydalanish, yosh davriga oid pedagogik-psixologik bilimlarni puxta egallash kabi zamonaviy talablar qo'yilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida pedagoglar uchun quyidagicha ta'rif berilgan: "Pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim-tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga hamda uning salohiyatining oshishiga hissa qo'shadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Pedagog bolaning mustaqil harakat qilish, natijalarga erishish va yutuqlarni amalga oshirish hamda ulardan zavqlanish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Pedagog, shuningdek, bolalarda zarurat bo'lganida har bir bola tarbiyachidan yordam va dalda olishi mumkinligiga ishonch hissining paydo bo'lishiga yordam beradi" ^[1].

Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy san'atni o'rgatish metodikasining muhim jihati shundaki, u o'quv amaliyotida ularni amalga oshirish uchun mos yechimlarni olishga qaratilgan amaliy fandir. A.S. Makarenko o'z asarlarida pedagogning kasbiy fazilati to'g'risida quyidagi fikrlarni bayon qilgan: pedagog olim o'qituvchining hech bir kasbga o'xshamaydigan kasbiy faoliyatini yuksak baholab, "Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazil-lashishni, quvnoq yoki jahldor bo'lishni bilishi lozim, u o'zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati, yurish-turishi, kiyinishi bolalarni tarbiyalasin," – deb yozgan edi ^[8].

U.Yu. Grigoreva va L.D. Andreeva fikricha, bo'lajak pedagoglar quyidagi shartlarga e'tibor berishlari kerak: o'yin, rasm, qurish-yasash, sahnalashtirish va musiqiy faoliyatga ustunlik berish kerak. Bu bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi. Bu tarbiyachiga hissiy ijodiy muhit yaratishga, bolalar hayotini qiziqarli mazmun bilan to'ldirishga imkon beradi. Ta'lim komponenti bolalarni qiziqtirishi kerak, bu turli xil metod va usullardan foydalanishni talab qiladi. Bolalar bog'chasida badiiy-estetik muhitni yaratish kerak. Shu bilan birga, bolalar loyihalashda faol ishtirok etadilar, ko'rgazmalarni tizimli ravishda tashkil qiladilar. Pedagogik jarayonga turli o'yinlarni, vaziyatga muvofiq o'yin texnikasini doimiy ravishda kiritib borish foydalidir. Hamma narsada xilma-xillik bo'lishi kerak. Bolalarga taqdim etiladigan o'qitish shakllari, vositalari va usullarini, ish uchun materiallarning turi va sifatini yangilab turish kerak. O'qituvchi mashg'ulotlarda haddan tashqari ta'limiylikni, tasvirni, syujetni hal qilish bo'yicha o'z g'oyasini kiritishni istisno qilishi kerak. Har bir bolaga diqqatli, xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lish, uning ijodi va faoliyati natijalarini hurmat qilish zarur. Ijodiy va do'stona muhit yaratish lozim. Har bir darsda bolalar ijodiyotiga va uning natijalariga ota-onalarda bir xil yondashuvni shakllantirish zarur. Pedagog bolaga ishonchini namoyon qilishi, ortiqcha maqtovni istisno qilishi kerak ^[2]. T.G. Kazakova tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasining uchta asosiy komponentini aniqlagan ^[3]: idrok etish, yaratuvchanlik va ijodkorlik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tasviriy faoliyatga rahbarlik qilishda pedagog uning o'ziga xos metodik xususiyatlariga e'tibor qaratishi muhim. Ya'ni, bu oddiy o'quv mashg'uloti emas – unda bolalar shunchaki nimanidir o'rganmaydi, balki ijobiy hissiy munosabat, rasm chizish va ijod qilish istagini talab qiladigan badiiy va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Bu jarayonda bolalar fikrlashni o'rganadi va jismoniy kuch sarflaydi. Bolaning tasvir yaratish jarayonini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, rasm chizish uchun bir tomondan, tasvirlanishi kerak bo'lgan narsalar va ularning xususiyatlari haqida aniq tasavvurlar; boshqa tomondan esa, bu tasavvurlarni qog'oz yuzasida grafik shaklda ifodalay olish qobiliyati va mayda qo'l harakatlarining rivojlangan bo'lishi zarur. Shu bois, nafaqat ijodiy tasavvurlarni shakllantirish, balki bolalarning idrokini rivojlantirish, grafik ko'nikma va malakalarni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi har bir bola ijodiy yaratuvchanlik va quvonchni his qilishi uchun pedagoglar bolalarda qo'l harakatlarini shakllantirishga ko'maklashishi kerak. Bolalarni rasm chizishga o'rgatishning asosiy maqsadi – ularda hayotiy taassurotlarni obrazli aks ettirish vositasi sifatida narsa va hodisalarni tasvirlashga o'rgatishdir. Tasvirlash uchun aniq va ravshan tasavvurlar, shuningdek ularni grafik shaklda ifodalash qobiliyati zarur. Bola rasm chizayotganda tasvirlanayotgan predmetni tasavvur qiladi, o'z harakatlarini nazorat qiladi va baholaydi. Bu jarayonda zarur tasavvurlar idrok orqali shakllanadi. Shunga qaramay, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalariga "Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi"ni o'qitish bo'yicha yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan.

Mazkur muammo quyidagi holatlar bilan tavsiflanadi: maktabgacha ta'lim mutaxassisining kasbiy vazifalari murakkablashmoqda, bola shaxsining ijodiy rivojlanishida tasviriy san'atning ahamiyati ortib bormoqda, ammo bo'lajak pedagoglarning bolalar tasviriy ijodiyotiga rahbarlik qilishga tayyor emasligi; talabalarni tasviriy faoliyatga zamonaviy texnologiyalar asosida, o'zgarib borayotgan zamon talablari asosida rahbarlik qilishga mos didaktik tizim ishlab chiqilmaganligi; "Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi"ni STEAM yondashuvi asosida o'qitish yo'lga qo'yilmaganligi.

Talabalarni "Tasviriy faoliyatga o'rgatish" metodikasi mazmuni bola shaxsini ijodiy rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayon faol tasviriy faoliyat orqali amalga oshiriladi. Shu bois, talabalarga tasviriy savodxonlik asoslarini o'rgatish ularning kasbiy faoliyatda ushbu yo'nalishga mos tarzda ishlashini ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyatidagi o'ziga xos jihatlarni nafaqat talabalarni o'qitish mazmuniga, balki shakllariga ham o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Tasviriy faoliyat jarayonida bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, mashg'ulotlarni samarali tashkil etish va boshlang'ich ta'lim bosqichida badiiy ta'lim berishda uzviylikni ta'minlash – faqat ijodkor shaxs bo'lgan va ijodiy jarayon mohiyatini tushunadigan pedagoggagina xosdir. Bu esa o'z navbatida maktabgacha pedagogika, psixologiya va tasviriy san'at yo'nalishlarida bir vaqtda mutaxassis tayyorlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shu sababli talabalar ijodiy faoliyati quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi lozim.

XULOSA

Tajriba davomida talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan tasviriy san'at mashg'ulotlarining mazmuni, shakllari va usullari aniqlandi. Talabalarda amaliy tasviriy faoliyatdagi qiyinchiliklarning sabablari belgilandi. Ularda faol idrok, tasavvur, xayol qilish va ijodiy faollikning yetarli darajada shakllanmaganligi ma'lum bo'ldi. Shakllantiruvchi tajriba natijalari, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining tasviriy san'at bo'yicha amaliy tayyorgarligini takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. "Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitish jarayonini talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirishga yo'naltirish talab etiladi. Tadqiqot faraziga ko'ra, bu modulni o'qitishning uch bosqichdan (rivojlantiruvchi, shakllantiruvchi, refleksiv) iborat metodik modelni takomillashtirish zarur.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining ijodiy faoliyatini faollashtirishda eng samarali yondashuv – bu STEAM texnologiyasidir. Unda ijodiy topshiriq va mashqlar talabalarda tasvirlanayotgan ob'ekt haqida yaxlit tasavvur va idrokni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada, qisqa vaqt ichida talabalarning tasviriy faoliyatga oid ruhiy jarayonlari rivojlanadi hamda tasviriy savodxonlik darajasi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5179335>
2. Григорьева У.Ю., Андреева Л.Д. Формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности. Авторы: <https://scienceforum.ru/2015/section/2015000640>
3. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М., 2006. – 255 с.
4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М., 2008. – 159 с.
5. Лукашова А.А. Формирование выразительного образа в рисунках старших дошкольников средствами нетрадиционных художественных техник. Дисс. – М., 1998. – 179 с.
6. Вершинина Н.А. Методика обучения дошкольников изобразительной деятельности. Монография. – М., 2015. – 129 с.
7. Савлучинская Н.В. Активизация творческой деятельности студентов дошкольного факультета на занятиях по изобразительному искусству. – Омск, 2002. – 128 с.
8. Хурвалиева Т.Л., Бوليјева Л.Ш. Maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyat. O'quv qo'llanma. – Chirchiq, 2023. – 158 b.
9. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – T.: "Iqtisod-moliya" nashriyoti, 2011. – 327 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.